

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ СОСТОЯНИЙ СИСТЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВУЗА В УСЛОВИЯХ АВТОМАТИЗАЦИИ

© 2025 Грачев М.И.

В работе представлена математическая модель динамики состояний системы по автоматизации технологических процессов управления вузом, описывающая взаимодействие между частотой возникновения проблем, их идентификацией и нейтрализацией. Показателем эффективности реализации решения является вероятность успешного решения проблем возникающих в технологических процессах вуза. Модель позволяет решать прямую и обратную задачи, определяя характеристики системы, необходимые для достижения заданного уровня показателя эффективности реализации решения, что достигается за счет внедрения программно-аппаратных комплексов и переподготовки кадров. Это обеспечивает принятие обоснованных управленческих решений и повышение эффективности достижения целевых показателей вуза.

Ключевые слова: автоматизация, технологические процессы, управление, модель решения, показатель эффективности реализации решения.

Введение. В образовательных организациях технологические процессы управления направлены на создание эффективной и доступной образовательной среды, которая будет соответствовать современному развитию информационных технологий, и способствовать повышению качества обучения.

Для достижения поставленных целей требуется автоматизация технологических процессов управления образовательной организации, но в настоящее время автоматизация технологических процессов управления происходит на основе решения прямой задачи, что не всегда гарантирует достижение цели деятельности.

В публикуемой в настоящее время литературе рассматриваются различные способы и методы по автоматизации технологических процессов, например в работе авторов, Бабошина В.А. и Костюка А.В. исследуется возможность по автоматизации информационно-методического обеспечения образовательного процесса [1].

В статье Савельевой С.В. рассматривается структура информационного пространства профессионального учебного заведения, а автоматизация предлагается на основе внедрения программного комплекса позволяющего повысить качество и эффективность работы сотрудников образовательного учреждения [2].

В статье авторов Ананьева П.И. и Кайгородова М.А. предлагается метод автоматизации бизнес-процессов, позволяющий оперативно реагировать и актуализировать единую автоматизированную информационную систему управления высшего учебного заведения (вуза) в связи с изменениями требований законодательства РФ в сфере образования [3].

В диссертационном исследовании Бодруг Н.С. затрагиваются вопросы процессов подготовки инженеров в области автоматизации технологических процессов и производств, разрабатывается структурно-функциональная модель педагогического проектирования подготовки специалистов [4].

В диссертационном исследовании Ткаченко А.Л. решается задача «по повышению эффективности образовательного процесса вуза путем поддержки принятия решений при выборе получателей в системе документооборота и при выборе предприятий для организации практик» обучаемых [5].

В диссертационном исследовании Леонова А.Г. спроектирован исследовательский инструментарий позволяющий автоматизировано обследовать уровень достижений обучаемых [6].

Рассмотренные публикации решают прямую задачу по автоматизации технологических процессов управления вузом, что не в полной мере для практики позволяет гарантировать достижение цели деятельности. В связи с данным фактом в данной работе решается обратная задача позволяющая получать требуемые характеристики необходимые для автоматизации технологических процессов управления вуза при задаваемом уровне показателя эффективности реализации решения. Согласно, государственного оборонного заказа к вузам предъявляются требования по выпуску необходимого количества специалистов. Для соблюдения предъявляемых требований необходимо совершенствовать технологические процессы управления вуза, через их автоматизацию, что позволит сохранять обучаемых в вузе и выпускать требуемое количество специалистов.

Для руководителя образовательной организации необходимо, чтобы возникающие трудности в технологических процессах управления вуза своевременно идентифицировались и нейтрализовались. Для такой постановки вопроса необходимо иметь модель решения, позволяющую своевременно реагировать на данные затруднения. Такая модель в публикуемой литературе не представлена, что определяет актуальность данной работы.

Как известно, всё, что создано руками человека, создано на основе его деятельности, а деятельность ведётся на основе принимаемых им решений, за счет сформированной в процессе жизни модели решения [7-12].

Механизм формирования модели решения. «В связи с данным фактом применяем метод синтеза для получения модели решения. Применяем метод декомпозиции, позволяющий разложить решение на обстановку, информационно-аналитическую работу и само решение (реализацию предназначения объекта управления)» [13].

«Применяя метод абстрагирования связываем обстановку со средним временем образования проблем в технологических процессах управления вуза $\Delta t_{пп}$, информационно-аналитическую работу со средним временем идентификации проблемы $\Delta t_{ип}$, а само решение со средним временем нейтрализации проблемы $\Delta t_{нп}$ » [13].

Применяя метод декомпозиции, преобразуем всё в модель решения $P = f(t_{nn}, t_{un}, t_{nn})$.

Рассматриваемую систему по автоматизации технологических процессов управления вузом можно представить в виде графа состояний системы.

Визуальное представление динамики системы функционирования вуза представлено в виде графа состояний, где узлы соответствуют состояниям (S1, S2, S3, S4), а ребра – переходам между состояниями, обозначенным соответствующими частотами (λ , ν_1 , ν_2 , ξ^+ , ξ^-), рисунок 1. На рисунке 1:

λ – частота возникновения проблем в системе управления вуза ($\lambda = 1/\Delta t_{пп}$),

ν_1 – частота идентификации проблем в системе управления ($\nu_1 = 1/\Delta t_{ип}$),

ν_2 – частота нейтрализации проблем в системе управления ($\nu_2 = 1/\Delta t_{нп}$),

ξ^+ – частота выполнения целевой задачи,

ξ^- – частота срыва выполнения целевой задачи.

Рис. 1. Граф состояний системы

Описание состояний системы: Предлагаемая модель базируется на анализе четырех ключевых состояний системы функционирования вуза ($S_i, i = 1 \dots 4$):

- $S_1(1)$ (Штатное состояние). Состояние, характеризующее нормальное функционирование вуза, при котором отсутствуют явные проблемы в технологических процессах управления;

- $S_2(2)$ (Требуемое состояние). Состояние, к которому стремится система, характеризующееся успешной нейтрализацией проблемы, возникшей в технологических процессах вуза, с использованием имеющихся ресурсов;

- $S_3(3)$ (Состояние проявления проблемы): Состояние, в котором проблема проявляется в технологических процессах вуза, нарушая штатное функционирование. На данном этапе проблема еще не идентифицирована;

- $S_4(4)$ (Состояние идентификации проблемы). Состояние, в котором проблема, проявившаяся в технологических процессах вуза идентифицирована и нейтрализована.

Описание переходов между состояниями. Динамика системы функционирования вуза описывается переходами между указанными состояниями, характеризующимися следующими частотами:

- λ (Частота возникновения проблем). Характеризует интенсивность возникновения проблем в системе управления вуза. Определяется как величина, обратная среднему времени между проявлениями проблем ($\lambda = 1/\Delta t_{пп}$), где $\Delta t_{пп}$ – среднее время между проявлениями проблем. Переход 1 \rightarrow 3;

- ν_1 (Частота идентификации проблем). Характеризует эффективность системы мониторинга и скорость выявления проявившихся проблем. Определяется как величина, обратная среднему времени, необходимому для идентификации проблемы ($\nu_1 = 1/\Delta t_{ип}$), где $\Delta t_{ип}$ – среднее время идентификации проблемы. Переход 3 \rightarrow 4;

- ν_2 (Частота нейтрализации проблем). Характеризует скорость и успешность нейтрализации идентифицированных проблем с использованием имеющихся ресурсов вуза. Определяется как величина, обратная среднему времени, необходимому для нейтрализации проблемы ($\nu_2 = 1/\Delta t_{нп}$), где $\Delta t_{нп}$ – среднее время нейтрализации проблемы. Переход 4 \rightarrow 2;

- ξ_+ (Частота выполнения целевой задачи). Характеризует вероятность успешного достижения целей, стоящих перед вузом, при условии штатного функционирования системы. Переход 1 \rightarrow 2;

- ξ_- (Частота срыва выполнения целевой задачи). Характеризует вероятность срыва выполнения целевой задачи, связанного с возникновением и проявлением проблем в системе управления вуза. Переход 2 \rightarrow 1.

Рассматриваемая система, динамическое поведение которой представлено графом состояний, состоящим из четырех дискретных состояний, подлежит математическому моделированию с использованием дифференциальных уравнений Колмогорова. Данный подход позволяет аналитически описать состояния нахождения системы в каждом из состояний в произвольный момент времени:

$$\begin{cases} \frac{dP_1(t)}{dt} = -(\xi^+ + \lambda) \cdot P_1(t) + \xi^- \cdot P_2(t), \\ \frac{dP_2(t)}{dt} = \xi^+ \cdot P_1(t) - \xi^- \cdot P_2(t) + \nu_2 \cdot P_4(t), \\ \frac{dP_3(t)}{dt} = \lambda \cdot P_1(t) - \nu_1 \cdot P_3(t), \\ \frac{dP_4(t)}{dt} = \nu_1 \cdot P_3(t) - \nu_2 \cdot P_4(t). \end{cases}$$

Полученная система дифференциальных уравнений Колмогорова, совместно с условием нормировки и заданными начальными условиями, представляет собой математическую модель, описывающую состояния вероятностей состояний во времени.

Применяя метод Гаусса, преобразуем рассматриваемую систему в линейные алгебраические уравнения:

$$P_1 = \frac{\zeta^- \cdot \nu_1 \cdot \nu_2}{\lambda \cdot \zeta^- \cdot \nu_1 + \lambda \cdot \zeta^- \cdot \nu_2 + \lambda \cdot \nu_1 \cdot \nu_2 + \zeta^+ \cdot \nu_1 \cdot \nu_2 + \zeta^- \cdot \nu_1 \cdot \nu_2}.$$

$$P_2 = \frac{\lambda \cdot \nu_1 \cdot \nu_2 + \zeta^+ \cdot \nu_1 \cdot \nu_2}{\lambda \cdot \zeta^- \cdot \nu_1 + \lambda \cdot \zeta^- \cdot \nu_2 + \lambda \cdot \nu_1 \cdot \nu_2 + \zeta^+ \cdot \nu_1 \cdot \nu_2 + \zeta^- \cdot \nu_1 \cdot \nu_2}.$$

$$P_3 = \frac{\lambda \cdot \zeta^- \cdot \nu_2}{\lambda \cdot \zeta^- \cdot \nu_1 + \lambda \cdot \zeta^- \cdot \nu_2 + \lambda \cdot \nu_1 \cdot \nu_2 + \zeta^+ \cdot \nu_1 \cdot \nu_2 + \zeta^- \cdot \nu_1 \cdot \nu_2}.$$

$$P_4 = \frac{\lambda \cdot \zeta^- \cdot \nu_1}{\lambda \cdot \zeta^- \cdot \nu_1 + \lambda \cdot \zeta^- \cdot \nu_2 + \lambda \cdot \nu_1 \cdot \nu_2 + \zeta^+ \cdot \nu_1 \cdot \nu_2 + \zeta^- \cdot \nu_1 \cdot \nu_2}.$$

Для нас важным является состояние P_2 состояние системы, при котором происходит идентификация и нейтрализация возникающих проблем в технологических процессах управления:

$$P_2 = \frac{\xi^+ \nu_1 \nu_2 + \lambda \nu_1 \nu_2}{\nu_1 \nu_2 \xi^- + \xi^+ \nu_1 \nu_2 + \lambda \nu_1 \nu_2 + \lambda \nu_2 \xi^- + \lambda \nu_1 \xi^-}.$$

Предлагаемая модель может быть использована для анализа эффективности различных управленческих стратегий и выявления слабых мест в системе управления вуза. Дальнейшие исследования могут быть направлены на определение стационарных вероятностей нахождения системы в каждом из состояний. Анализ влияния частот переходов (λ , ν_1 , ν_2 , ξ^+ , ξ^-) на стационарные вероятности. Оптимизацию параметров системы управления вуза с целью минимизации вероятности нахождения в нежелательных состояниях (S3 и S4) и максимизации вероятности нахождения в состояниях эффективной работы (S1 и S2).

Визуализация данных может быть представлена 2D графиками, рисунок 2.

Рис. 2. Графики зависимости вероятности (P_2) от частоты идентификации проблем (v_1) и от частоты нейтрализации проблем (v_1)

Эти графики отображают, как изменяется вероятность нахождения системы в состоянии, когда проблема успешно нейтрализована (S_2), в зависимости от частоты идентификации проблем (v_1), при условии, что частота нейтрализации (v_2), частота возникновения проблем (λ) и частоты выполнения и срыва задач (ξ^+ , ξ^-) поддерживаются на постоянном уровне, график слева. Или в зависимости от частоты нейтрализации проблем (v_2), при условии, что частота идентификации проблем (v_1), частота возникновения проблем (λ) и частоты выполнения и срыва задач (ξ^+ , ξ^-) поддерживаются на постоянном уровне, график справа.

Эти графики помогают определить приоритеты для улучшения процесса идентификации и нейтрализации проблем. Если кривые $P_2(v_1)$, $P_2(v_2)$ имеют высокую крутизну, то инвестиции в улучшение идентификации и нейтрализации (например, внедрение автоматизированных систем, обучение персонала, внедрение ресурсов) будут оправданы.

Зависимость P_2 от v_1 и v_2 может быть представлена 3D графиком, рисунок 3.

Рис. 3. 3D график зависимости вероятности (P_2) от частоты идентификации проблем (v_1) и от частоты нейтрализации проблем (v_1)

3D график, полученный в результате математического моделирования, представляет собой визуализацию зависимости эффективности автоматизации (P_2) от двух ключевых факторов: частоты идентификации проблем (v_1) и частоты нейтрализации проблем (v_2) в человеко-машинных системах управления [14].

График представляет собой трехмерную поверхность, где:

- ось X (v_1): Представляет частоту идентификации проблем в автоматизированных технологических процессах управления. Более высокие значения v_1 соответствуют более эффективной системе мониторинга и сигнализируют об отклонениях;

- ось Y (v_2): Представляет частоту нейтрализации проблем в автоматизированных технологических процессах управления. Высокие значения v_2 указывают на наличие программно-аппаратного комплекса позволяющего своевременно нейтрализовать возникающие проблемы в технологических процессах управления, а также высокой подготовке персонала;

- ось Z (P_2): Отображает показатель эффективности реализации решения. P_2 отражает вероятность достижения желаемого результата при использовании автоматизированного процесса. Значения P_2 варьируются от 0 до 1, где более высокие значения свидетельствуют о более эффективной автоматизации технологических процессов управления вузом.

Общие характеристики поверхности:

- положительная корреляция: В целом, поверхность графика демонстрирует положительную корреляцию между v_1 , v_2 и P_2 . Это означает, что при увеличении частоты идентификации и/или частоты нейтрализации проблем, эффективность автоматизации (P_2) также возрастает;

- нелинейность: Зависимость P_2 от v_1 и v_2 не является линейной. Форма поверхности может включать участки с более крутым подъемом и участки, где P_2 изменяется незначительно при изменении v_1 и v_2 ;

- наличие “плато”: При достаточно высоких значениях v_1 и v_2 , поверхность может достигать “плато”, где дальнейшее увеличение частоты идентификации или нейтрализации проблем не приводит к существенному росту эффективности автоматизации (P_2). Это указывает на то, что существуют другие факторы, ограничивающие общую эффективность системы.

Ключевые области для анализа:

- область низких значений v_1 и v_2 : В этой области P_2 , как правило, имеет низкие значения. Это свидетельствует о том, что неэффективная идентификация и нейтрализация проблем приводят к низкой эффективности автоматизации;

- область высоких значений v_1 и v_2 : В этой области P_2 , как правило, достигает максимальных значений (или выходит на “плато”). Это указывает на то, что эффективная идентификация и нейтрализация проблем позволяют достичь высокой эффективности автоматизации технологических процессов управления;

- области с крутым подъемом: Участки поверхности, где P_2 быстро возрастает при увеличении v_1 или v_2 , указывают на наиболее эффективные направления для улучшения системы. Например, если P_2 быстро растет при увеличении v_1 , но медленно при увеличении v_2 , то приоритетом является повышение эффективности идентификации проблем;

- область асимметрии: В некоторых случаях, поверхность может быть асимметричной относительно осей v_1 и v_2 . Это означает, что один из факторов (идентификация или нейтрализация) оказывает большее влияние на эффективность автоматизации.

Практическое применение и интерпретация. Анализ формы 3D графика позволяет определить оптимальные значения v_1 и v_2 . Выявить комбинацию частоты идентификации и частоты нейтрализации проблем, при которой достигается максимальная эффективность автоматизации (P_2) при заданных ограничениях на ресурсы.

Визуализация представления зависимости позволяет определить, в какие области следует внедрять имеющиеся ресурсы для достижения наибольшего эффекта. Определить, какие факторы ограничивают эффективность автоматизации. Например, если при высокой частоте идентификации проблем, эффективность автоматизации остается низкой, то это указывает на необходимость улучшения процесса нейтрализации проблем. Применение имеющихся резервов в улучшение идентификации и нейтрализации проблем приводят к повышению эффективности автоматизации и достижению желаемых результатов.

Предложенная математическая модель и полученный показатель эффективности реализации решения (P_2) предоставляют мощный инструмент для управления вузом и достижения целевых показателей, задаваемых руководителем. Модель позволяет решать как прямую, так и обратную задачу, чем определяется её научная новизна.

Прямая задача. При известных характеристиках системы (частотах возникновения, идентификации и нейтрализации проблем, а также частотах выполнения и срыва задач) модель позволяет оценить показатель эффективности реализации решения (P_2). Это дает возможность прогнозировать результаты внедрения тех или иных изменений в технологических процессах управления вузом.

Обратная задача. Руководство вуза определяет требуемый уровень эффективности (P_2), соответствующий достижению требуемого уровня автоматизации технологических процессов управления вуза. Модель позволяет определить необходимые значения характеристик системы (v_1, v_2), при неизменных (λ, ξ^+, ξ^-), которые необходимо достичь для достижения заданного P_2 .

Достижение требуемого уровня P_2 осуществляется за счет внедрения программно-аппаратных комплексов и переподготовки кадрового состава.

Руководство вуза, используя модель, может определить, какие конкретные действия необходимо предпринять для достижения заданного уровня P_2 . Эти действия могут включать:

- внедрение программно-аппаратных комплексов, которыми располагает руководитель улучшающие идентификацию проблем за счет внедрения современных систем мониторинга, автоматизированных систем диагностики и анализа данных, позволяет оперативно выявлять возникающие проблемы в технологических процессах управления;

- ускорение нейтрализации проблем, за счет внедрения автоматизированных систем поддержки принятия решений, экспертных систем и систем автоматизации учебного процесса, позволяет оперативно разрабатывать и реализовывать решения для нейтрализации выявленных проблем.

Переподготовка кадрового состава вуза осуществляется на основе повышения квалификации персонала в области ИТ и автоматизации за счет обучения персонала работе с новыми программно-аппаратными комплексами, а также методам анализа данных и принятия решений, что позволяет повысить эффективность использования внедренных технологий и, как следствие, улучшить показатели v_1 и v_2 .

Развитие компетенций в области управления рисками за счет обучения персонала работы на новых программно-аппаратных комплексах, методам прогнозирования по оценке рисками позволяет снизить частоту возникновения проблем и повысить устойчивость системы управления вузом.

Влияние на целевые показатели вуза. Повышение показателя эффективности реализации решения (P_2) оказывает положительное влияние на достижение ключевых целевых показателей вуза.

Повышение качества образования за счет своевременного выявления и нейтрализации возникающих проблем в технологических процессах управления способствует достижению высоких результатов в образовательной, научной деятельности, что способствует сохранению обучаемых в вузе.

Выводы. В целях повышения эффективности управления вузом и оперативного реагирования на возникающие проблемы разработана математическая модель, которая анализирует и описывает динамику состояний системы функционирования вуза. Модель позволяет оценить вероятность нахождения системы в различных состояниях.

3D график зависимости P_2 от v_1 и v_2 является мощным инструментом для анализа по моделированию человеко-машинных систем управления. Он позволяет получить ценную информацию о взаимосвязи между ключевыми факторами и принимать обоснованные решения для повышения эффективности автоматизации технологических процессов управления.

Представленная математическая модель является важным инструментом для автоматизации технологических процессов управления вуза, позволяющим принимать обоснованные управленческие решения на основе данных получаемых от модели.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Бабошин, В. А. Особенности автоматизации процессов управления образовательной деятельностью / В. А. Бабошин, А. В. Костюк // I-methods. – 2018. – Т. 10, № 4. – С. 24-31. – EDN YYNZSH.
2. Савельева, С. В. К вопросу об автоматизации управления профессиональным образовательным учреждением / С. В. Савельева // Инновационное развитие профессионального образования. – 2012. – № 1(01). – С. 134-138. – EDN TCUIGT.
3. Ананьев, П. И. Развитие единого информационного пространства как стратегическое направление в управлении образовательной организацией / П. И. Ананьев, М. А. Кайгородова // Южно-Сибирский научный вестник. – 2020. – № 1(29). – С. 29-33. – EDN UJYHRJ.
4. Бодруг, Н. С. Подготовка инженеров в области автоматизации технологических процессов и производств в системе дополнительного профессионального образования в цифровой образовательной среде вуза: специальность 13.00.08 "Теория и методика профессионального образования": диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Бодруг Наталья Сергеевна, 2022. – 260 с. – EDN IAPCYU.
5. Ткаченко, А. Л. Поддержка принятия решений в информационно-аналитической системе при организации образовательного процесса вуза: специальность 23.10.00: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Ткаченко Анастасия Леонидовна, 2022. – 147 с. – EDN SOHTJT.
6. Леонов, А. Г. Интеграционная методология поэтапного формирования алгоритмического мышления при обучении информатике и программированию: автореферат дис. ... доктора педагогических наук: 5.8.2. / Леонов Александр Георгиевич; МГУ имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2024. – 46 с.
7. Анохин, П. К. Системные механизмы высшей нервной деятельности: Избр. тр. / П. К. Анохин. – Москва: Наука, 1979. – 454 с.
8. Анохин, П. К. Идеи и факты в разработке теории функциональных систем / П. К. Анохин // Психологический журнал. – 1984. – Т. 5. – С. 107-118.
9. Моисеев, Н. Н. Математические задачи системного анализа / Н. Н. Моисеев; Допущено Министерством высшего и среднего специального образования СССР в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности «Прикладная математика». – Москва: Федеральное государственное унитарное предприятие "Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительский центр "Наука", 1981. – 488 с.
10. Моисеев, Н. Н. Численные методы теории оптимального управления / Н. Н. Моисеев. – М.: Наука, 1968. – 163 с.
11. Моисеев, Н. Н. Методы оптимизации. Гл. 2; 3. Нелинейное программирование; Динамическое программирование / Н. Н. Моисеев, А. Ф. Кононенко. – М.: Наука, 1972. – 156 с.
12. Моисеев, Н. Н. Человек и биосфера: Опыт систем, анализа и эксперименты с моделями / Н. Н. Моисеев, В. В. Александров, А. М. Тарко. – М.: Наука, 1985. – 271 с.

13. Грачев, М. И. Повышение эффективности работы организации на основе критерия автоматизации / М. И. Грачев // Интеллектуальные системы в производстве. – 2023. – Т. 21, № 3. – С. 144-150. – DOI 10.22213/2410-9304-2023-3-144-150. – EDN MWLFLF.
14. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2025613561 Российская Федерация. Программа визуализации эффективности идентификации и нейтрализации потока проблем возникающего в технологических процессах управления на основе простой модели автоматизации: заявл. 13.01.2025; опубл. 12.02.2025 / М. И. Грачев, Н. Г. Грачева; заявитель Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации». – EDN CVKDEC.

Поступила в редакцию 17.03.2025 г., рекомендована к печати 31.03.2025 г.

MATHEMATICAL MODEL OF THE DYNAMICS OF THE STATES OF THE UNIVERSITY FUNCTIONING SYSTEM IN THE CONDITIONS OF AUTOMATION

Grachev M.I.

The paper presents a mathematical model of the dynamics of the states of the system for automation of technological processes of university management, describing the interaction between the frequency of occurrence of problems, their identification and neutralization. The indicator of the effectiveness of the solution implementation is the probability of successful solution of problems arising in the technological processes of the university. The model allows solving direct and inverse problems, determining the characteristics of the system necessary to achieve a given level of the indicator of the effectiveness of the solution implementation, which is achieved through the implementation of software and hardware systems and retraining of personnel. This ensures the adoption of sound management decisions and increased efficiency in achieving the target indicators of the university.

Keywords: automation, technological processes, management, solution model, solution implementation efficiency indicator.

Грачев Михаил Иванович

научный сотрудник научно-исследовательского отдела ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации»,
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.
E-mail: mig2500@mail.ru

Grachev Mikhail Ivanovich

Researcher at the Research Department of the Saint Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia,
Russian Federation, Saint-Petersburg